

**Постановление Совета Министров о предоставлении услуг по
обеспечению питьевой водой сельскохозяйственных пунктов, не
охваченных централизованным водоснабжением**

Каракалпакский Государственный Университет
У. Джумабаева — студент бакалавриата по направлению «Инженерные
коммуникационные системы, строительство и монтаж»

Настоящее постановление определяет порядок предоставления государственных социальных заказов на оказание услуг по обеспечению питьевой водой сельскохозяйственных пунктов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также порядок реализации данных социальных заказов.

Государственные социальные заказы предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее — министерство) на конкурсной основе негосударственным некоммерческим организациям.

Финансирование государственных социальных заказов осуществляется в рамках государственных программ развития социальной и производственной инфраструктуры.

К реализации государственных социальных заказов могут привлекаться гранты и благотворительные пожертвования.

До 30 процентов стоимости проектов, реализуемых на основе государственных социальных заказов, формируется за счет собственных средств населения, проживающего на территории реализации проекта, или их

вклада в виде продукции (товаров) и услуг, спонсорских пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством.

В проектах, реализуемых на основе государственных социальных заказов, необходимые средства формируются за счет спонсорских пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством, для финансирования работ, отличных от минимальных требований к оказанию услуг питьевого водоснабжения (инновационные подходы к оказанию услуг, такие как цифровизация, дистанционное управление, обеспечение качества воды и другие направления).

В настоящем Правиле используются следующие основные понятия:

Государственный социальный заказ - государственное задание, направленное на выполнение работ или проведение мероприятий, предусмотренных договором, заключенным между министерством и руководителем проекта, для реализации проектов по оказанию услуг питьевого водоснабжения населенных пунктов, не имеющих централизованного питьевого водоснабжения.

Управляющий проектом - негосударственная некоммерческая организация, определенная на конкурсной основе для управления и реализации государственного социального заказа.

конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый в министерстве по рассмотрению, обобщению и оценке предложений, поступивших от негосударственных некоммерческих организаций, выразивших желание

реализовать государственный социальный заказ;

Организация питьевого водоснабжения - негосударственная некоммерческая организация, созданная на основе государственного социального заказа, основным видом деятельности которой является оказание услуг по питьевому водоснабжению потребителям.

Государственные социальные заказы на оказание услуг по обеспечению питьевой водой сельскохозяйственных пунктов, не имеющих централизованного питьевого водоснабжения, осуществляются по схеме, указанной в настоящем законе.

Этап	Меры	Ответственные лица	Механизм реализации	срок
1-й этап	Формирование программы и адресного списка государственных социальных заказов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей	1. Выявление населённых пунктов, не имеющих централизованного питьевого водоснабжения, и составление их списка. 2. Изучение участия населения в проекте государственного социального заказа со своим вкладом в населенных пунктах, включенных в сформированный список. 3. Внесение сформированных списков на обсуждение в Кенгаши народных депутатов.	Ежегодно до 1 апреля Ежегодно до 15 апреля Ежегодно до 1 мая

Ежегодно до 1 апреля министерство формирует ежегодные адресные

программы обеспечения питьевым водоснабжением и услугами на основе государственного социального заказа и представляет их в установленном порядке для включения в программу развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан.

При формировании адресных программ государственного социального заказа Министерство изучает мнение широкой общественности о необходимости строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, а также об их расположении.

Государственная программа социального заказа формируется на основе следующих критериев:

Выбранный населенный пункт не должен иметь централизованного питьевого водоснабжения.

согласие большинства населения на внесение вклада и его осуществление за счет благотворительных пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством;

наличие источников воды для производства питьевой воды в выбранном населенном пункте и на прилегающей или близлежащей к нему территории.

Общественный совет выполняет следующие функции:

Изучает общее состояние и качество работ, проводимых по проекту.

вносит уточнения в размер вклада, который может быть внесен населением для налаживания услуг питьевого водоснабжения в населенном пункте;

В будущем окажет практическую помощь в организации организации

питьевого водоснабжения, обслуживающей данный населенный пункт.

Министерство контролирует работы (услуги), выполняемые на основе государственного социального заказа, а также отдельные его этапы. Общественный совет проводит разъяснительную работу среди населения региона по вопросу создания организации питьевого водоснабжения, оказывает всестороннее содействие в оформлении и представлении документов о создании данной организации в соответствующие государственные органы.

После завершения работ по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, реализованных на основе государственного социального заказа, руководитель проекта передает их в эксплуатацию организации питьевого водоснабжения на основании решения Кабинета Министров No 200 от 20 апреля 2022 года "Об утверждении единых управляющих строительных регламентов в сфере строительства."

Общественным советом оформляется протокол заседания по вводу в эксплуатацию питьевого водоснабжения, созданного на основе государственного социального заказа.

Размер платежей (тарифов), впервые устанавливаемых за услуги питьевого водоснабжения созданными организациями питьевого водоснабжения, рассчитывается руководителем проекта в установленном порядке, представляется на общее собрание, проведенное на местах, и после одобрения на основании протокола общего собрания вносится на утверждение в Жокаргы

Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента.

Список использованной литературы

1. Т. Абдуллаев "Проектирование водозаборных сооружений из открытых источников воды," ТАQI, 1998

2. Т. Абдуллаев "Проектирование городской питьевой воды" ТАКИ 2000 г.

3. А. Соатов, А.Н. Гадаев, Г.С. Бобоева "Водоприемные сооружения," СамГАИ, 2005.

4. У.Т. Зокиров, Э.С. Буриев "Технология приготовления питьевой воды для населения" ТАКИ 2013.

Карюхин Т.А., Гурбанова И.Н. "Контроль качества воды." М.: Стройиздат, 1977.

Справочник по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Под ред. С.М. Шифрина.

Брежнев В.И., Воробьев В.Ф. "Эксплуатация водопроводных сооружений" - М.: Стройиздат, 1991.

Интернет-сайты

1. www.arktika.ru

2. www.avok.ru

3. <https://lex.uz/>